

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 448 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Gulzar Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida	106
Azlarova Sayyora Abduxabibovna	
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri.....	110
Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari	113
Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	118
Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna	
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни.....	122
Xolov Olimjon Chorshamiyevich	
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari	125
Yusupova Sevinch Hikmatovna	
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза	128
Матниязова Азиза Бахтияровна	
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish.....	132
Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi	
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati.....	138
Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna	
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash.....	142
Gulboyev Akbar To'xtayevich	
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi.....	146
Ismoilov Bobur Toxirovich	
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов	150
Абдуллаева Комила Тимуровна	
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar.....	153
Ibraimova G. A.	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish.....	155
Xakimov Murodbek Akramovich	
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни.....	161
Qodirova Shahodat G'aybullayevna	
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish	166
D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi	
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	169
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini	173
Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	176
Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi	
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida).....	180
Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari.....	183
Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna	
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida).....	186
M. R. Hayitov	
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching	190
M. N. Toshmurodova	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
	Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna	
	Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
	Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'lqin qizi	
	Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
	Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
	Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
	Muxitdinova Nodira Mamatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi	
	Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
	Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi	
	Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
	Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li	
	O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
	Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li	
	O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
	Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar	
	Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
	Ro'zmetova Farangiz Azamatovna	
	Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
	Saidova Barno Narzullayevna	
	Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
	Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi	
	Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
	Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi	
	Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
	Shukurova Halima Sunatullayevna	
	Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
	Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi	
	A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
	Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli	
	Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
	Z. M. Zarifova	
	Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
	Хамидуллаева Ситора Салимовна	
	Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati	259
	Babayeva M. A.	
	Ways of Teaching English to Preschool Children	263
	Ergasheva Gulnora Nematovna	
	Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvida ota-onalarining vazifalari va o'rni	268
	Gaziyeva Nigora Shamsiddinova	
	Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari.....	271
	Jo'raqulova Gulruh Murot qizi	
	Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari	274
	Jumanova Fatima Uralovna	

Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalari.....	279
Kenjayeva Zilola Saminjon qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish	285
Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna	
Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish	288
Muhiddinova Nilufar Bahodirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari	292
O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi	
Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish	296
Samiyeva Dilbar Shukurullayevna	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish	301
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna	
Совершенствование образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе	304
Абдусаломова С. М.	
Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
Саломова Хулкар Шодимуродовна	
Modern Trends in Teaching Foreign Languages in Higher Education: New Approaches and Research	315
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
Bugungi kunda Yangi O'zbekistonimizda ta'limiy qadriyatlarga bo'lgan munosabat	318
Abdusamatov Alisher Sobirovich, To'rayeva Dilrabo Fayzullo qizi	
Kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishda akmeologik qo'llab-quvvatlash tizimi	322
Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim muhiti ta'lim jarayoni va pedagoglar faoliyatiga ta'siri.....	326
Akramjonova Feruza Akramjonovna	
Kolloborativ ta'lim texnologiyasining ilmiy-nazariy ahamiyati	331
Bekbagambetova Jansaya Ruslanovna	
Iqtisodiy o'sish nazariyalari, klassik, neoklassik endogen yondashuvlar va ularning raqamlashgan jamiyatga ta'siri	335
Chernova Tatyana Alekseevna, Ro'ziqulov Abduqahhor Ixtiyor o'g'li	
Virtual dunyo bilan tanishish jarayonida 6-7 yoshli bolalarda intellektual ko'nikmalarni shakllantirish	339
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Chet tili mashg'ulotlarida gapirish ko'nikmalarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	343
Jumayeva Gulxan Amrullayevna	
Bo'lajak o'qituvchilarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	347
Kenjayev Anvar Sattorovich	
Tibbiyot oliygohlarida "Nurlanishlarni moddalar bilan o'zaro ta'siri" fanini o'qitishning ilg'or metodlari.....	351
Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich	
Invariant sinf soatlaring variativ metodik ta'minotini takomillashtirish texnologiyalari.....	356
Salomov G'ulom Yuldoshevich	
Bola rivojlanishining psixologik aspektlari.....	362
Xurvalieva Tarmiza Latipovna	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida differensial yondashishga asoslangan ta'lim jarayonining xususiyatlari.....	366
Teshabayeva Zamira Sobirovna	
Сравнительно-типологический анализ инвестиционной терминологии в узбекском и русском языках	370
Комилова Мукаррам Кобилжоновна	

Chet tili mashg'ulotlarida talabalarga o'qishni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari	373
<i>Atayev Shukur-Ali Ayub-Aliyevich</i>	
Tohir Malik ijodida tarixiy va zamonaviy masalalar o'rtasida bog'lanish ("Falak" qissasi misolida)	376
<i>Axmatqulova Dilbar</i>	
Maxsus ta'lim muassasalarida raqamli savodxonlikni rivojlantirish strategiyalari	378
<i>Eminov Behzodbek Abdujabborovich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalarning kitobxonlik madaniyatining shakllantirish usullari	382
<i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Haydarova Gulrux Muxiddin qizi</i>	
Differensial ta'lim: innovatsion pedagogik yondashuvlar	385
<i>Mamarajabov Shavkat Ergashevich</i>	
Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni sog'lomlashtirish mashg'ulotlarida yuklamalarni me'yorlashtirishning ilmiy-metodik asoslari	388
<i>Muxametov Axmad Muxametovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda yetakchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodlari	392
<i>Nasirdinova Gulshoda Donyorbek qizi</i>	
O'zbekistonda alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimi	395
<i>Normurodova Sabina Laziz qizi</i>	
Kurashchilarda harakatli o'yinlar orqali tezkorlik sifatini oshirish	398
<i>Ochilov Elbek Olimovich</i>	
Naturalistik intellekt va uni shakllantirishning psixologik-pedagogik aspektlari	401
<i>Oltiboyeva Kamola Sharofjon qizi</i>	
Mediakompetentlikni shakllantirish jarayonida web – loyihalashning nazariy asoslari	404
<i>Otabekov Akbar Oynabekovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchining kasbiy imiji	408
<i>Otanazarova Mohira Xamidbekovna</i>	
O'qituvchilarning emotsional kuyishiga shaxslararo munosabatlarning ta'siri	412
<i>Djumabayeva Manzura Bagibekovna, Oxunova Teginabonu Shuhrat qizi</i>	
Kommunal xizmatlarning ta'lim tizimiga integrallashuvi	415
<i>Qodirova Kumush Farxod qizi</i>	
Tez tibbiy yordam xodimlarining malakasini oshirish tizimining hozirgi holati	418
<i>Raimjonov Jasur Tajimurotovich</i>	
Globalashuv sharoitida yoshlarni mediahurujdan saqlashda pedagoglarning o'rni va roli	421
<i>Sardorbek No'monjonov</i>	
Zamonaviy ta'lim sharoitida samarali boshqaruv va samarali muloqot o'qituvchining eng muhim fazilatlarini	425
<i>Sharofiddinova Madinabonu Umarjon qizi</i>	
Birgalikda o'qish orqali o'quvchilarning o'qib tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish strategiyalari	428
<i>Shomuratova Sarvinov Mansurbek qizi</i>	
Iqtidor va uning maktabgacha yoshdagi bolalarda namoyon bo'lishi	432
<i>Sirojiddinova Shodiya Xasan qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatni rivojlantirish texnologiyalari	436
<i>Urmonova Toshxon Ibragimovna</i>	
Inklyuziv ta'lim jarayonida pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	440
<i>Achilov Obid Muzrobovich, Urozimbetova Sarvinov Rustam qizi</i>	
Modern Theoretical Approaches to Enhancing University Students' Creative Skills	444
<i>Zulfizar Shofiddinova</i>	

DIFFERENSIAL TA'LIM: INNOVATSION PEDAGOGIK YONDASHUVLAR

Mamarajabov Shavkat Ergashevich
 Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti (TDIU),
 pedagogika fanlari nomzodi (p.f.n.), professor

Annotatsiya: Ushbu maqolada differensial ta'limning asosiy turlari, usullari va strategiyalari tahlil qilinadi. Shuningdek, uning samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar hamda amaliyotda qo'llash usullari keltiriladi.

Kalit so'zlar: differensial ta'lim, ta'lim metodlari, innovatsion pedagogika, individual yondashuv, o'quv muhiti.

Abstract: This article analyzes the main types, methods, and strategies of differentiated instruction. Additionally, recommendations for improving its effectiveness and methods of practical application are presented.

Key words: differentiated instruction, teaching methods, innovative pedagogy, individualized approach, learning environment.

Аннотация: В данной статье анализируются основные виды, методы и стратегии дифференцированного обучения. Также представлены рекомендации по повышению его эффективности и способы практического применения.

Ключевые слова: дифференцированное обучение, методы обучения, инновационная педагогика, индивидуальный подход, образовательная среда.

KIRISH

Differensial ta'lim (Differentiated Instruction) – ta'lim oluvchilarning individual xususiyatlarini, qobiliyatlarini va ehtiyojlarini hisobga olgan holda ta'lim berish usulidir. Bu yondashuv barcha talabalarni bir xil usulda o'qitish o'rniga, ularning o'rganish uslublari, qiziqishlari va darajasiga qarab turlicha yondashishni nazarda tutadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ta'lim jarayonini tashkil etishga zamonaviy yondashuvlar, kredit-modul tizimiga o'tkazish zarurati, mohiyati, afzalliklari, bo'lajak mutaxassislarini kasbiy faoliyatga tayyorlashning psixologik va pedagogik jihatlari, kasbiy tayyorlash mazmuni, differensial ta'lim mazmuni, xususiyatlari va pedagogik shart-sharoitlarini ta'minlash masalalari respublikamiz olimlari B. Abdullayeva, B. Adizov, A. Aripdjanova, U. Begimqulov, R. Djuraev, X. Ibraimov, Z. Ismailova, O. Musurmonova, N. Muslimov, M. Xakimova, D. Ximmataliyev, B. Xodjaev, Sh. Sharipov, O. Qo'ysinov, T. G'afforova va boshqalar tomonidan o'rganilgan.

Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi mamlakatlari olimlaridan E. Zeer, I. Zimney, A. Pavlova, Ye. Pugacheva, P. Samoylenko, E. Simanyuk, Yu. Tatur, Yu. Tolbatova, A. Xutorskiylar ta'limda kompetent yondashuvga; chiziqsiz ta'lim jarayonini amalga oshirish masalalari G. Gordiyanova, A. Burseva, A. Melvil ishlarida; ta'lim jarayonini individuallashtirish va differensiallashtirish g'oyasi A. Budarnov, V. Ganzen, V. Zagvyazinskiy, G. Kitaygorodskiy, T. Kutova, M. Melnikova, V. Monaxov, L. Obrazsova, I. Osmolovskaya, Yu. Parishev, N. Purisheva, N. Remizova, I. Unt, V. Firsov va boshqalarning ishlarida batafsil yoritilgan.

Xorijlik olimlardan L. Harvey, T. Hoffmann, Malcolm, D. Dickson, J. Gaillard, D. Schaeffer, A. Moore kabilarning tadqiqotlarida differensial yondashuv asosida talabalar guruhi uchun vazifalarni taqdim etish, talabani bilish faoliyatini faollashtirish, mustaqil pedagogik faoliyatga tayyorlash yo'llari ko'rsatib berilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot davomida mavzuga oid pedagogik, psixologik va metodik manbalar, didaktik materiallar, o'quv reja va dasturlar, o'quv-me'yoriy hujjatlar, darslik va o'quv-metodik adabiyotlarni o'rganish va tahlil qilish, suhbat, kuzatish, pedagogik tajriba, tadqiqot natijalarini qayta ishlash metodlaridan foydalanildi.

Ushbu maqolaning nazariy va uslubiy asosi ta'lim jarayonida differensial ta'limning imkoniyatlarini yoritib beruvchi adabiyotlar hamda ilmiy maqolalar, olimlarning fikr-mulohazalarini tahlil qilish, jarayonlarni kuzatish orqali amalga oshirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Differensial ta'limning asosiy elementlari:

1. Ta'lim mazmunini differensiatsiya qilish – ta'lim oluvchilarning bilim darajasiga qarab turlicha materiallar taqdim etish.
2. O'qitish jarayonini differensiatsiya qilish – turli ta'lim oluvchilar uchun o'rganish usullarini (guruhli ish, mustaqil ish, pedagog yordamida ish) o'zgartirish.
3. Mahsulotni differensiatsiya qilish – ta'lim oluvchilarning bilimlarini tekshirish va baholashda turlicha shakllardan (yozma ishlar, loyihalar, testlar) foydalanish.
4. O'quv muhitini differensiatsiya qilish – ta'lim oluvchilar uchun qulay muhit yaratish (hamkorlikda ishlash, mustaqillikka yo'naltirish, resurslardan foydalanish).

Differensial ta'limning afzalliklari: Talabalarning qobiliyatlariga mos ravishda rivojlanish imkoniyatini beradi; O'quv jarayonida motivatsiyani oshiradi; Barcha talablarning salohiyatini to'liq ochib berishga yordam beradi; Pedagoglarga talabalar bilan individual ishlash imkonini beradi.

Differensial ta'lim – bu har bir talabaning individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda ta'lim berish strategiyasi bo'lib, bugungi kunda jahonda keng qo'llanilayotgan pedagogik yondashuvlardan biri hisoblanadi.

Differensial ta'lim turlari: Mazmun bo'yicha differensiatsiya – ta'lim oluvchilarning bilim darajasi, qobiliyatlari va qiziqishlariga qarab o'quv materialini tanlash. Masalan, bir xil mavzuda sodda va murakkabroq matnlar taklif etish. Jarayon bo'yicha differensiatsiya – har bir ta'lim oluvchining o'rganish uslubiga mos ravishda turli metodlardan foydalanish. Masalan, vizual o'rganuvchilar uchun video va diagrammalar, audiallar uchun eshitish materiallari, kinestetiklar uchun amaliyotli mashg'ulotlar. Mahsulot bo'yicha differensiatsiya – ta'lim oluvchilar o'rgangan ma'lumotlarni qanday taqdim etishlarini tanlash erkinligiga ega bo'lishlari. Masalan, referat yozishi mumkin, taqdimot tayyorlashi mumkin yoki videorolik yaratishi mumkin. Muhit bo'yicha differensiatsiya – o'quv muhitini ta'lim oluvchilarning ehtiyojlariga moslashtirish. Masalan, guruhda ishlashni yoqtiradiganlar uchun jamoaviy faoliyatlar, mustaqil ishlashni afzal ko'ruvchilar uchun alohida vazifalar.

Differensial ta'lim usullari va strategiyalari: Fleksibl guruhlash (Flexible Grouping) – ta'lim oluvchilarni doimiy ravishda yangi guruhlarga ajratish, ularning ehtiyojlariga qarab materialni qayta taqdim etish. Tiered Assignments – bitta topshiriqning bir nechta murakkablik darajasini taklif qilish. Loyiha asosida o'rganish (Project-Based Learning, PBL) – ta'lim oluvchilar o'zlari qiziqqan mavzuda loyiha tayyorlash orqali bilim oladilar. Interaktiv metodlar – ro'l o'ynash, simulyatsiyalar, debatlar va guruhli muhokamalar. Refleksiya va mulohaza yuritish – ta'lim oluvchilarning o'rganish jarayonini tahlil qilish va o'zini baholashi.

Differensial ta'limning muvaffaqiyatli bo'lishi uchun tavsiyalar: O'qituvchi talabalarning individual xususiyatlarini yaxshilab o'rganishi kerak. Darslarni rejalashtirishda turli metodlardan foydalanish zarur. Ochiq va yorqin dars materiallaridan foydalanish maqsadga muvofiq. Turli baholash usullari orqali natijalarni tahlil qilish va o'quv jarayonini takomillashtirish.

“Maxsus fanlarni o'qitish metodikasi” fani bo'yicha differensial ta'limni amalga oshirish bo'yicha amaliy misollar:

Mavzu: *O'qitish jarayonida qo'llaniladigan ta'lim metodlari.*

Mazmun bo'yicha differensiatsiya: Boshlang'ich darajadagi talabalarga pedagogik metodlar tushunchasi va asosiy turlari haqida ma'lumot beriladi. O'rtacha darajadagi talabalarga verbal, amaliy va vizual metodlar farqi haqida tushuncha beriladi. Ilg'or talabalar pedagogik metodlarni zamonaviy ta'lim jarayonida qo'llash yo'llarini tahlil qiladilar. Jarayon bo'yicha differensiatsiya: Guruhda ishlashni yoqtiradigan talabalar pedagogik metodlarni muhokama qilib, taqdimot tayyorlaydilar. Mustaqil ishlashni afzal ko'ruvchilar har bir metod bo'yicha esse yozadilar. Amaliy mashg'ulotlarga qiziquvchilar pedagogik metodlarni rol o'ynash orqali namoyish qiladilar. Mahsulot bo'yicha differensiatsiya: Ayrim talabalar plakat yoki diagramma chizadilar. Boshqalar pedagogik metodlar haqida videorolik tayyorlaydilar. Ilg'or talabalar asosiy pedagogik metodlarni taqqoslagan holda tahliliy maqola yozadilar.

Mavzu: *O'quv mazmunini loyihalashning uslubiy asoslari.*

Mazmun bo'yicha differensiatsiya: Boshlang'ich darajadagi talabalarga dars rejasi qanday tuzilishi haqida ma'lumot berish. O'rtacha darajadagi talabalar o'qituvchilar uchun namunaviy dars rejasini tayyorlaydilar. Ilg'or talabalar real ta'lim sharoitida tajriba o'tkazib, uni tahlil qiladilar. Jarayon bo'yicha differensiat-

siya: Guruhda ishlashni yoqtiradiganlar jamoaviy ravishda dars rejasini tayyorlaydilar. Mustaqil ishlashni afzal ko'ruvchilar alohida ishlab chiqadilar. Vizual o'quvchilar uchun namunalar va videodarslar ko'rsatib beriladi. Mahsulot bo'yicha differentsiatsiya: Ayrim talabalar yozma dars rejasini tayyorlaydilar. Boshqalar slayd-prezentatsiya orqali taqdimot tayyorlaydilar. Ayrimlar o'qituvchi rolini bajarib, dars o'tib ko'radilar.

Mavzu: *Mutaxassisning kasbiy kompetentligining asoslari.*

Mazmun bo'yicha differentsiatsiya: Boshlang'ich darajadagi talabalarga o'qituvchining asosiy vazifalari va kompetensiyalari haqida tushuncha beriladi. O'rtacha darajadagi talabalar zamonaviy o'qituvchida bo'lishi kerak bo'lgan salohiyatni muhokama qiladilar. Ilg'or talabalar real o'qituvchilar bilan intervyu o'tkazib, xulosalar chiqaradilar. Jarayon bo'yicha differentsiatsiya: Vizual talabalar uchun diagramma va slaydlar orqali tushuntirish. Audial talabalar uchun o'qituvchilar bilan intervyu yoki audio-tadqiqotlarni tinglash. Kinestetik talabalar uchun o'qituvchi rolini bajarib, kichik dars o'tib ko'rish. Mahsulot bo'yicha differentsiatsiya: Ayrim talabalar intervyu natijalari asosida maqola yozadilar. Boshqalar taqdimot yoki infografika tayyorlaydilar. Ilg'or talabalar o'qituvchi etikasini tahlil qiladigan video yoki keys-senariy yaratadilar.

Mavzu: *Ijodiy rivojlanish texnologiyalari.*

Mazmun bo'yicha differentsiatsiya: Boshlang'ich darajadagi talabalarga pedagogik texnologiyalar tushunchasi va ularning ahamiyati tushuntiriladi. O'rtacha darajadagi talabalarga an'anaviy va innovatsion ta'lim texnologiyalari taqqoslab beriladi. Ilg'or talabalar onlayn ta'lim platformalari va sun'iy intellektning pedagogikadagi o'rni haqida izlanish olib boradilar. Jarayon bo'yicha differentsiatsiya: Vizual talabalar infografika va taqdimotlar orqali o'rganadilar. Audial talabalar audiomaqolalar va videoleksiylardan foydalanadilar. Kinestetik talabalar pedagogik texnologiyalarni sinovdan o'tkazib, tajriba orqali bilim oladilar. Mahsulot bo'yicha differentsiatsiya: Ayrim talabalar zamonaviy pedagogik texnologiyalar haqida taqdimot tayyorlaydilar. Boshqalar o'quv jarayonida yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish haqida maqola yozadilar. Ilg'or talabalar zamonaviy ta'lim metodlarini qiyoslab tahlil qiladilar.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa sifatida aytish mumkinki, "Maxsus fanlarni o'qitish metodikasi" fanini o'qitishda differensial yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi, chunki talabalarning bilimi, manfaatlari va o'qish usullari turlicha bo'ladi.

Mazkur fanni o'qitishda differensial yondashuv har bir talabaning bilim olish darajasi va uslubiga mos keladigan metodlardan foydalanish imkonini beradi. Mazmun, jarayon va mahsulotni differentsiatsiya qilish orqali fanni yanada samarali va qiziqarli o'rgatish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Павлуцкая Н.М. Дифференциация обучения физике бакалавров технических направлений подготовки как условие формирования их общекультурных и общепрофессиональных компетенций: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Павлуцкая Нина Максимовна. – М., 2016. – 311 с.
2. Mamarajabov Sh.E. Ta'lim jarayonini differensiallashtirishning imkoniyatlari // Maktab va hayot №1, 2022. – B. 38-40.
3. Mamarajabov Sh.E. Ta'lim jarayonida talabalarning chiziqsiz ta'lim trayektoriyasini qurishga sinergetik yondashuv // O'zMU xabarlari, 1/12/2, 2023. – B. 125-127.
4. Mamarajabov Sh.E. Talabalarning loyihaviy faoliyatida chiziqsiz ta'lim trayektoriyasini qurish metodikasi // Pedagogika, 2-son, 2024. – B. 36-39.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.